

УДК 004.9:35.078.3 (575.3)

**РАҚАМИКУНОНИИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ДАВЛАТӢ ВА
ТАЪСИРИ ОНҲО БА МУҲИТИ СОҶИБКОРӢ ДАР ТОҶИКИСТОН**

АБДУЛЛОЕВА ШАҲНОЗА АБДУЧАБОРОВА

дотсенти кафедраи умумидонишгоҳии информатика
«ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров» Хучанд, Тоҷикистон

МУҲАММАДИЮСУПОВА ШАМСИЯ АБДУРАҲМОНОВА

мудири кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудити
Донишкадаи байналмилалӣ Хучанд, Тоҷикистон

Аннотатсия: Дар шароити ташаккули иқтисоди рақамӣ ва рушди босуръати технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ масъалаи рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ба яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати давлатӣ таъдил ёфтааст. Дар мақолаи мазкур масъалаҳои марбут ба рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ва таъсири онҳо ба рушди муҳити соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлили илмӣ қарор гирифтаанд. Нақши ҳукумати электронӣ дар баланд бардоштани самаранокии идоракунии давлатӣ, қоҳиши додани монеаҳои маъмурӣ, беҳтар намудани шаффофият ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ баррасӣ гардидааст. Ҳамчунин мушкилоти асосии рушди хизматрасониҳои рақамӣ, аз ҷумла масъалаҳои инфрасохторӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва кадрӣ таҳлил шуда, самтҳои асосии тақмили низоми хизматрасониҳои давлатӣ пешниҳод гардидаанд.

Калидвожаҳо: иқтисоди рақамӣ, хизматрасониҳои давлатӣ, ҳукумати электронӣ, соҳибкорӣ, технологияҳои иттилоотӣ, рақамикунонӣ, Тоҷикистон, трансформатсияи рақамӣ, инфрасохтори рақамӣ, хизматрасониҳои электронӣ.

Дар шароити муносири рушди иқтисоди ҷаҳонӣ технологияҳои рақамӣ ба яке аз омилҳои асосии рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ мубаддал гардидаанд. Ҷаҳонишавӣ, афзоиши ҳаҷми иттилоот ва рушди воситаҳои коммуникатсионӣ боис гардидааст, ки аксарияти давлатҳо ба рақамикунонии фаъолияти идоракунии давлатӣ ва хизматрасониҳои давлатӣ диққати махсус диҳанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар доираи сиёсати рушди иқтисоди рақамӣ ва татбиқи технологияҳои иттилоотӣ қадамҳои муҳим гузошта истодааст. Яке аз самтҳои муҳими ин раванд рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ба ҳисоб меравад, ки метавонад барои рушди соҳибкорӣ ва беҳтар гардидани муҳити сармоягузорӣ заминаи мусоид фароҳам оварад.

Бо рушди босуръати шабакаҳои ҷаҳонӣ иттилоотӣ, тавсеаи интернет, технологияҳои абрӣ, зехни сунъӣ, таҳлили додаҳои калон ва блокчейн, равандҳои суннатӣ фаъолияти иқтисодӣ тадриҷан дигаргун шуда, ба муҳити рақамӣ мутобик мегарданд. Дар чунин шароит, иқтисодиёт ба марҳилаи нави рушди технологӣ ворид шуда, истифодаи воситаҳои рақамӣ ба унсури муҳими идоракунии ва пешбурди фаъолияти иқтисодӣ таъдил меёбад. Дар ин замина, дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон махсус қайд шудааст, ки «истифодаи технологияҳои рақамӣ ва зехни сунъӣ бояд ба омилҳои асосии рушди иқтисодӣ таъдил дода шавад» [1]. Ин нукта аҳамияти стратегии рақамикунониро дар сиёсати давлатӣ ва рушди устувори иқтисоди миллии кишвар боз ҳам равшантар инъикос менамояд.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ муҳити соҳибкорӣ ҳамчун яке аз унсурҳои асосии рушди иқтисоди милли баромад менамояд. Самаранокии фаъолияти соҳибкорон аз сатҳи дастрасӣ ба хизматрасониҳои давлатӣ, шаффофияти расмиёти маъмурӣ, суръати қабули қарорҳо ва имконияти истифодаи технологияҳои муосир вобастагии калон дорад. Маҳз аз ҳамин сабаб рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ метавонад ҳамчун воситаи муҳим барои дастгирии соҳибкорӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди милли хизмат намояд.

Дар бисёр кишварҳои ҷаҳон ҳукумати электронӣ ба қисми ҷудонашавандаи низоми идоракунии давлатӣ табдил ёфтааст. Истифодаи хизматрасониҳои рақамӣ имконият медиҳад, ки муносибатҳои байни давлат ва шаҳрвандон содда гарданд, хароҷоти маъмури қоғозӣ ёбанд ва сатҳи шаффофият баланд шавад. Дар Тоҷикистон низ масъалаи рушди ҳукумати электронӣ дар маркази таваччуқи давлат қарор дорад. Қабули барномаҳои давлатӣ вобаста ба рушди технологияҳои рақамӣ ва иқтисоди рақамӣ нишон медиҳад, ки мамлакат ба марҳилаи нави трансформатсияи рақамӣ ворид гардидааст.

Тибқи маълумоти Агентии омили Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, то 1 апрели соли 2025 шумораи истифодабарандагони интернет дар кишвар ба 4,9 млн нафар расидааст. Ҳамзамон шумораи умумии муштариёни алоқа 8,3 млн нафар ва муштариёни фаъоли алоқаи мобилӣ 5,3 млн. нафарро ташкил медиҳад [2]. Ин нишондиҳандаҳо собит менамоянд, ки дар мамлакат заминаи муайяни рақамӣ барои рушди хизматрасониҳои давлатӣ ташаккул ёфта истодааст. Афзоиши шумораи истифодабарандагони интернет имконият медиҳад, ки шаҳрвандон ва соҳибкорон аз хизматрасониҳои давлатӣ ба таври электронӣ бештар истифода баранд.

Рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ин раванди истифодаи технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ барои пешниҳод намудани хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ мебошад. Ин раванд имкон медиҳад, ки шаҳрвандон ва соҳибкорон бе иштироки мустақими кормандони давлатӣ аз хизматрасониҳои зарурӣ истифода намоянд. Ҳадафи асосии чунин хизматрасониҳо баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ, сарфаи вақт, қоғоз додани хароҷот ва таъмини шаффофияти идоракунӣ мебошад.

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ хизматрасониҳои рақамӣ яке аз омилҳои муҳими рушди иқтисоди рақамӣ ба ҳисоб мераванд. Давлатҳое, ки тавонистаанд низоми мукаммали ҳукумати электрониро ташаккул диҳанд, ба натиҷаҳои назаррас дар самти рушди соҳибкорӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳоли ноил гардидаанд. Таҷрибаи чунин давлатҳо нишон медиҳад, ки рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ метавонад сатҳи коррупсияро паст намояд, суръати пешниҳоди хизматрасониҳоро баланд бардорад ва самаранокии фаъолияти иқтисодиро зиёд кунад.

Дар Тоҷикистон низ дар солҳои охир як қатор хизматрасониҳои давлатӣ ба шакли электронӣ гузаронида шудаанд. Аз ҷумла, низоми бақайдгирии соҳибкорӣ тавассути «равзанаи ягона», пешниҳоди ҳисоботи андоз дар шакли электронӣ, хизматрасониҳои гумрукӣ, истифодаи пардохтҳои ғайринақдӣ ва хизматрасониҳои мобилӣ аз ҷумлаи чунин тадбирҳо ба ҳисоб мераванд. Ин раванд ба қоғоз ёфтани монеаҳои маъмури ва баланд гардидани суръати фаъолияти соҳибкорон мусоидат менамояд.

Яке аз самтҳои муҳими рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ соддагардонии расмиёти бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ мебошад. Пештар шаҳрвандон барои гирифтани иҷозатнома ё бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ маҷбур буданд ба якҷанд идора мурочиат намоянд ва вақти зиёдеро сарф кунанд. Ҳоло қисми зиёди чунин хизматрасониҳо тавассути платформаҳои электронӣ амалӣ мегарданд, ки ин ба кам шудани хароҷот ва сарфаи вақт мусоидат мекунад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ метавонад ба бештар гардидани фазаи соҳибкорӣ таъсири мусбат расонад. Бонки Ҷаҳонӣ қайд менамояд, ки рушди иқтисоди Тоҷикистон дар соли 2024 ба 8,4% расидааст. Дар семоҳаи якуми соли 2025 бошад, рушди воқеии Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 8,2%-ро ташкил намудааст. Ин нишондиҳандаҳо аз рушди фаъолияти иқтисодӣ ва васеъ гардидани истифодаи технологияҳои рақамӣ шаҳодат медиҳанд. Бонки Осиёи Русд рушди иқтисоди Тоҷикистонро барои соли 2025 дар сатҳи 7,4% ва барои соли 2026 дар сатҳи 6,8% пешбинӣ намудааст. Ин пешгӯиҳо нишон медиҳанд, ки иқтисоди миллӣ тадричан ба модели иқтисоди рақамӣ ва хизматрасониҳои муосир гузариш намуда истодааст.

Истифодаи хизматрасониҳои рақамӣ инчунин ба баланд гардидани сатҳи шаффофият мусоидат менамояд. Ҳангоми истифодаи низомҳои электронӣ қисми зиёди расмиёт автоматӣ

гардида, эҳтимолияти даҳолати инсонӣ коҳиш меёбад. Ин ҳолат имконияти содир шудани амалҳои коррупсиониро кам мекунад ва сатҳи эътимоди соҳибкоронро нисбат ба мақомоти давлатӣ баланд мебардорад. Кам шудани тамоси мустақим байни шахрванд ва корманди давлатӣ метавонад яке аз омилҳои муҳими баланд гардидани самаранокии идоракунӣ гардад.

Рушди хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли рақамӣ инчунин ба беҳтар гардидани фазои сармоягузорӣ таъсири мусбат мерасонад. Сармоягузoron пеш аз ҳама ба сатҳи самаранокии идоракунии давлатӣ, суръати пешниҳоди хизматрасониҳо ва шаффофияти расмиёт аҳамият медиҳанд. Агар хизматрасониҳо дар шакли электронӣ ва содда пешниҳод гарданд, ин метавонад ба ҷалби сармоягузoronи дохилию хориҷӣ мусоидат намояд.

Яке аз омилҳои муҳими рушди хизматрасониҳои рақамӣ мавҷудияти инфрасохтори рақамии муосир мебошад. Инфрасохтори рақамӣ шабакаҳои интернет, серверҳо, марказҳои коркарди маълумот, системаҳои иттилоотӣ ва шабакаҳои мобилиро дар бар мегирад. Дар Тоҷикистон солҳои охир шумораи истифодабарандагони интернет афзоиш ёфта, хизматрасониҳои мобилӣ рушд карда истодаанд. Ин ҳолат барои рушди иқтисоди рақамӣ ва хизматрасониҳои давлатӣ заминаи мусоид фароҳам меорад.

Бо вучуди ин, дар самти рушди инфрасохтори рақамӣ як қатор мушкилот мавҷуданд. Дар баъзе минтақаҳои кишвар суръати интернет паст буда, дастрасӣ ба хизматрасониҳои рақамӣ маҳдуд мебошад. Нобаробарии рақамӣ байни шахр ва деҳот яке аз мушкилоти муҳими рушди ҳукумати электронӣ ба ҳисоб меравад. Барои ҳалли ин масъала рушди шабакаҳои интернет ва васеъ намудани инфрасохтори телекоммуникатсионӣ аҳамияти калон дорад.

Масъалаи дигари муҳим амнияти иттилоотӣ мебошад. Бо афзоиши ҳаҷми хизматрасониҳои рақамӣ хатари ҳамлаҳои киберӣ ва истифодаи ғайриқонунии маълумот зиёд мегардад. Аз ин рӯ, таъмини амнияти иттилоотӣ бояд яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ бошад. Барои ин истифодаи технологияҳои муҳофизатӣ, рамзгузории маълумот ва рушди марказҳои амнияти киберӣ зарур мебошад.

Дар шароити иқтисоди рақамӣ масъалаи баланд бардоштани саводнокии рақамии аҳоли низ аҳамияти махсус дорад. Қисме аз шахрвандон ва соҳибкорон малакаҳои кофии истифодаи технологияҳои рақамиро надоранд. Ин ҳолат метавонад раванди татбиқи хизматрасониҳои электрониро суст намояд. Аз ҳамин сабаб зарур аст, ки курсҳои омӯзишӣ, барномаҳои таълимӣ ва чорабиниҳои иттилоотӣ барои баланд бардоштани саводнокии рақамӣ роҳандозӣ гарданд.

Яке аз самтҳои ояндагори рушди хизматрасониҳои давлатӣ истифодаи технологияҳои зеҳни сунӣ мебошад. Зеҳни сунӣ метавонад барои автоматизатсияи хизматрасониҳо, таҳлили маълумот, пешгӯии равандҳо ва қабули қарорҳои самаранок истифода шавад. Дар бисёр кишварҳо системаҳои интеллектуалӣ, чат-ботҳо ва технологияҳои таҳлили додаҳо дар фаъолияти мақомоти давлатӣ васеъ истифода мегарданд. Тоҷикистон низ метавонад аз чунин таҷриба истифода намояд [6].

Татбиқи технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ба рушди иқтисоди миллӣ низ таъсири мусбат мерасонад. Автоматизатсияи равандҳо ба баланд гардидани ҳосилнокии меҳнат, сарфаи захираҳо ва коҳиш ёфтани хароҷоти маъмурӣ мусоидат мекунад. Ин ҳолат метавонад самаранокии умумии фаъолияти иқтисодиро зиёд намояд.

Дар таҷрибаи байналмилалӣ давлатҳои мисли Эстония, Сингапур ва Кореяи Ҷанубӣ намунаҳои муваффақи рушди ҳукумати электронӣ ба ҳисоб мераванд. Ин давлатҳо тавонистаанд қисми зиёди хизматрасониҳои давлатиро ба шакли рақамӣ гузаронанд ва сатҳи баланди шаффофият ва самаранокии идоракуниро таъмин намоянд. Истифодаи таҷрибаи мазкур барои Тоҷикистон метавонад дар рушди хизматрасониҳои давлатӣ ва муҳити соҳибкорӣ нақши муҳим бозад.

Дар баробари ин, барои рушди хизматрасониҳои рақамӣ такмили қонунгузорӣ низ зарур мебошад. Қонунгузорӣ бояд муносибатҳои нави иқтисоди рақамиро танзим намуда, масъалаҳои ҳифзи маълумот, имзои электронӣ, тичорати электронӣ ва амнияти кибериро фаро гирад. Бе ташаккули заминаи ҳуқуқии муосир рушди самаранокии хизматрасониҳои давлатӣ ғайриимкон мебошад.

Аз шамин лиҳоз, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ яке аз омилҳои муҳими рушди иқтисоди рақамӣ ва беҳтар гардидани муҳити соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Таҳлил нишон медиҳад, ки татбиқи технологияҳои рақамӣ метавонад монеаҳои маъмуриро коҳиш дода, сатҳи шаффофиятро баланд бардорад ва шароити мусоидро барои рушди соҳибкорӣ таъмин намояд. Бо вучуди ин, барои рушди минбаъдаи хизматрасониҳои давлатӣ ҳалли мушкилоти инфрасохторӣ, кадрӣ, ҳуқуқӣ ва молиявӣ аҳамияти махсус дорад.

Дар оянда густариши хизматрасониҳои рақамӣ, рушди инфрасохтори телекоммуникатсионӣ, истифодаи технологияҳои зехни сунъӣ ва такмили қонунгузорӣ метавонанд ба ташаққули низоми самараноки ҳукумати электронӣ мусоидат намоянд. Ин раванд дар навбати худ ба баланд гардидани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ, беҳтар шудани фазои сармоягузорӣ ва рушди устувори соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард.

РҶҲАТИ АДАБИЁТ

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2025.
2. Агентии омери назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маълумот оид ба истифодабарандагони интернет ва алоқа. – Душанбе, 2025.
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ». – Душанбе, 2023.
4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тичорати электронӣ». – Душанбе, 2024.
5. Абдуллоев А.А. Иқтисоди рақамӣ ва рушди соҳибкорӣ. – Хучанд: Ношир, 2024.
6. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект. – Москва: Академия, 2022.